

М. О. Красуля

СБІРНИК НАРИСІВ «СПОРТСМЕНИ УКРАЇНИ – ГЕРОЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1935–1945 рр.)»

Спортсмени України – герої Другої світової війни (1939–1945 рр.) : наук. вид. / Нар. укр. акад. ; під ред. Красулі М. О. ; [упоряд. : Красуля М. О. (відпов. ред.), Красуля А. В., Назаренко І. І., Осадча Н. Ю.]. – Харків : Вид-во НУА, 2019. – 167 с.

Подвиги героїв-спортсменів України в Другій світовій війні є однією з основ духовно-морального виховання молодого покоління країни. Важко уявити кількість людей, які до Другої світової війни активно займалися спортом, а під час та після неї спортивний гарт допомагав їм долати перешкоди на життєвому шляху. Аналізуючи життєвий шлях цих людей, неможливо не помітити, як заняття спортом вплинули на їх виховання та формування громадянської відповідальності. Ті моральні та вольові якості, фізичну підготовку, які надав їм спорт, вони блискуче використовували під час війни, а також у суспільному житті. Ті з них, хто розпочав роботу тренером або вчителем, були яскравим прикладом для своїх учнів, та в результаті їх діяльності зростали виховані та здорові люди.

У науковому виданні, присвяченому 75-річчю Великої Перемоги, з використанням різних джерел зібрано дані щодо 80 українських спортсменів. Описано їх життєвий шлях до війни, їх подвиги під час війни та подальше життя тих, хто залишився живим, у післявоєнні часи. Серед них – представники різних видів спорту, чоловіки та жінки. Історія їх участі у Другій світовій війні має приклади вчинків, поведінки, відносин і дій, що виявилися в екстремальних ситуаціях воєнного часу. Ці образи дають змогу зрозуміти особливості менталітету, ціннісні настанови, традиції та стереотипи як окремих людей, так і всього суспільства щодо розуміння феномена «масового героїзму». Це не просто сума найбільш яскравих фактів і подій війни, це ті уроки, які виходять з героїчного минулого для їх розвитку в майбутньому. Подвиги спортсменів тривали і після закінчення війни. Багато видатних майстрів повернулися з фронту з важкими каліцтвами та контузьями. Колишні солдати знову ставали

до строю – в ряди спортсменів. Покалічені, але такі, що зберегли невідгубне жадання діяльності, пристрасно закохані у спорт, вони мужньо долали біль від отриманих ран і каліцтв, боролися з важкими наслідками поранень і становилися не лише цілком здоровими людьми, але і видатними спортсменами сучасності.

У розділі «Інші воїни-спортсмени України» наведено імена тих спортсменів, чії прізвища згадувались у різних літературних джерелах, але більш детальної інформації про них авторам знайти не вдалося. Тим не менш, автори справедливо вважають, що згадати про них необхідно. Ці дані можуть бути використані для пошуку подальшої інформації.

У післямові доведено, яку велику цінність мають заняття спортом у дитинстві, за умови, що тренер проводить виховну роботу на високому рівні. Саме використання прикладів спортсменів-героїв може бути відмінною допомогою в цьому. Також приклади воїнів-спортсменів можуть бути використані викладачами у вищих закладах освіти для пропаганди занять спортом, формування у студентів патріотизму та, зрештою, виховання здорової людини з високими моральними якостями.

Вказано, що пам'ять залишила нам незліченні приклади того, як спорт безпосередньо включався у боротьбу з ворогом, стаючи зброєю величезної моральної та матеріальної сили. Народ України ніколи не забуде імена мужніх своїх синів, що заплатили своїм життям за свободу та незалежність Батьківщини.

Колектив авторів зауважує, що із завершенням цього видання робота з увічнення пам'яті воїнів-спортсменів не закінчується. Пошук повинен продовжуватись, і невідомі імена повинні повертатися із небуття. Пошук і увічнення їх пам'яті є даниною вдячності нинішніх поколінь переможцям над фашизмом – найжорстокішим ворогом всього людства.

В цілому наукове видання є самостійним науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему, представляє науковий і практичний інтерес для керівників освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти, студентів і усіх зацікавлених перспективами формування патріотизму у молодого покоління та може бути рекомендовано до публікації.